

**ВЕБ-СТРАНИЦА, КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ****¹Краковецкая Инна Валентиновна ²Мурадова Наргиза Улжаевна**

¹д.э.н., профессор Национального исследовательского Томского государственного университета, Томск, Российская Федерация ²д.ф.э.н. (PhD), доцент Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, Самарканд, Республика Узбекистан

¹inna.krakov@mail.ru ²muradova.nargiza@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138130>

Аннотация. В данном тезисе раскрыта необходимость цифровизации вузов в целях повышения их конкурентоспособности, в частности внимание направлено на привлекательность и юзабилити (usability) веб-страницы вузов в цифровой среде. Вместе с этим представлен комплексный анализ привлекательности веб-страниц вузов Узбекистана.

Ключевые слова: Образовательные услуги, конкурентоспособность вузов, цифровая среда, привлекательность веб-страницы.

В условиях быстро меняющегося мира и развития информационных технологий, цифровизация становится жизненно важным фактором для университетов, так как она обеспечивает актуальность и конкурентоспособность образовательных учреждений. Цифровизация позволяет университетам предлагать разнообразные и гибкие формы обучения, включая онлайн-курсы, виртуальные лекции и образовательные платформы, что привлекает студентов и упрощает доступ к знаниям. Основываясь на том, что рынок образовательных услуг, в частности и высшего образования конкурентоспособность ориентируется на качество предоставления услуги, уровня сервиса, которое можно представить с помощью цифровой среды, тем самым повышая привлекательность вуза.

Активное использование современных технологий и цифровых ресурсов в учебном процессе способствует повышению качества образования и позволяет университетам следить за последними образовательными тенденциями. Цифровизация также способствует улучшению внутренней организации университетов, оптимизации управления и более эффективному использованию ресурсов. На внешнем уровне, цифровизация позволяет университетам привлекать международных студентов и развивать академические партнерства, что способствует укреплению их позиций на мировой арене.

Высокая актуальность вопроса повышения привлекательности вузов в цифровой среде повысилась с утверждением Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», в котором поставленная цель о «повышении инвестиционной привлекательности, обеспечения международного признания и конкурентоспособности системы высшего образования» несомненно связана с использованием цифровых инструментов. Одним из первых задач для достижения данной цели стала повышение использования цифровых инструментов и формирование обратной связи пользователей цифровой среды.

Актуальность вопроса отразилась не только в практической части работы, но и научно-теоретических изучениях. В ходе исследования за 2023 год на сайте Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций

РУз были объявлены более 20 научных работ касающегося повышения конкурентоспособности образования в целом, и доля экономических предметных областей составляет более 60%.

В процессе изучения международных научных платформ, в частности в Scopus, были представлены 249851 научных работ за последние 10 лет (рис.1).

Рисунок 1. Динамика работ, посвященных «конкурентным преимуществам вузов» по базе Scopus в период 2013-2023 гг.

Представленная динамика на рисунке 1, отражает весь спектр предметных областей, в котором доля экономической науки составляет 19,0% (в том числе работы с открытым доступом составляют 13,2%). Помимо того, по форме работ преимущественную долю имеют научные и обзорные статьи, главы книг (рис.2).

Рисунок 2. Доля форм работ, посвященных «конкурентным преимуществам вузов» по базе Scopus в период 2013-2023 гг.

Как видно из рисунков 1 и 2 актуальность и необходимость изучения вопросов повышения конкурентной привлекательности повысилась с начала 2020 года, где из основных факторов стало пандемия COVID-19. Помимо того, учитывая рост пользователей цифровыми продуктами в целях поиска информации (61,0%) и времени проведения в цифровой среде (4,95 часа/сутки) образовательная системы приняла верное решение работать над юзабилити (usability) веб-страниц. Вместе с этим, правительством было разработано критерии оценки цифровой платформы для деятельности государственных учреждений.

Учитывая общепринятые тенденции оценки привлекательности веб-ресурсов нами, были изучены веб-страницы вузов Узбекистана. При проведении маркетинговых

исследований по сбору информации о вузах, количества которых по итогам 2022 года составило 189 вузов, и их веб-адресов в интернет-среде были выявлены следующие источники:

- 1) на сайте ERASMUS предоставлен список с группировкой вузов по подчиненности (14 групп) – 81 вузов;
- 2) в системе HEMIS также предложен список 214 вузов с группировкой по их типу (4 – академии; 39 – университетов; 47 – институтов; 72 – коммерческих вузов; 26 – филиалов; 26 – иностранных вузов);
- 3) в национальной базе данных научных исследований Узбекистана представляется рейтинг вузов, также список вузов, в котором представлены 89 вузов.

Также имеются международные источники, такие как Webometrics, в котором можно получить информацию, и их рейтинговую оценку.

В общем можно заметить, что в интернет-среде по результатам поисковых источников представлена информация около 20% всех вузов Узбекистана.

Также нами была замечена, что большинство вузы, вошедшие в международные рейтинги активно задействованы в повышении привлекательности своего контента в сравнении с национальным SCIENCEWEB.

В целом при поддержке привлекательности контента (веб-страницы) целесообразно придерживаться таких критериев, как: впечатление от сайта; соответствие сайта концепции вуза; удобство использования; поток внимания (новостной раздел и т.д.); использование пространства; цветовая схема (по социально-статистическим данным образование ассоциируется с синим цветом); легкость восприятия; качественные элементы (качественная графика или картинка); сочетание шрифтов; читаемость текста; актуальность изображений; понятность графических изображений; адаптация сайта под размеры экранов и т.д.

К сожалению, также были замечены типичные ошибки при создании веб-страниц, среди которых большинством допускаются следующее: неуникальные изображения; нетипичная внешность персонажей; отсутствие или незаметное расположение поиска; обилие графики; нет разбиение на смысловые части или же их слишком много; разные отступы сверху и снизу смыслового блока.

Также хочется отметить, что на сегодняшний день тенденция привлекательности предпочитает легкость, простоту, минимализмы и естественность в контенте.

Учитывая то, что цифровизация также способствует созданию современных и инновационных исследовательских центров, и в свою очередь привлекает финансирование и помогает университетам быть в центре передовых научных открытий.

В заключение можно отметить, что при разработке конкурентной политики в цифровой среде было целесообразно помнить, что веб-страница вуза поддерживает конкурентную привлекательность как на внутреннем, так и на внешнем уровне, удовлетворяя современные потребности студентов и обеспечивая рост академического и исследовательского потенциала.

REFERENCES

1. Глобальная цифровая аналитика за 2022 г. <https://datareportal.com/>
2. Национальная платформа рейтингов вузов <https://scienceweb.uz/resources/>

3. Указ Президента РУз от 08.10.2019 г. за № УП-5847.
<https://lex.uz/docs/4545887#4549327>
4. Постановление КМ РУз «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан» от 31.12.2013 г. за номером №355
5. Программа Erasmus+ для регионов Узбекистан <http://www.erasmusplus.uz/ru/Higher-education/HEI/index.htm>